

A ABORDAGEM CLÍNICA DA PRÉ-ECLÂMPسيا: DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E PREVENÇÃO

A Pré-eclâmpsia Clinic Approach: Diagnosis, Treatment and Prevention

Abordaje clínico de la preeclampsia: diagnóstico, tratamiento y prevención

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14937894

Recebido: 15/02/2025 | Aceito: 25/02/2025 | Publicado: 27/02/2025

Elaine Oliveira Araujo
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: elaineoliveiraaraujo85@gmail.com

Maria Clara Bandeira Ribas
Graduando em Medicina
Centro Universitário FIPMoc, Montes Claros, Brasil.
E-mail: clararibas10@hotmail.com

Ana Luiza Rodrigues Araujo
Graduando em Medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional, Brasil.
E-mail: anaaraujointerna@gmail.com

Monyella Pedrosa Guarese
Graduando em Medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional, Brasil.
E-mail: monyella04@gmail.com

Elton Pessoa dos Santos
Graduando em Medicina
União das Faculdades dos Grandes Lagos, São José do Rio Preto, Brasil.
E-mail: eltonpessoa.med@gmail.com

Sávio Nixon Passos Luz
Graduando em Medicina
Centro Universitário Facisa, Campina Grande, Brasil.
E-mail: nixonpassos19@gmail.com

Andressa Cristina Correa Machado Sousa
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: sousa.dessa02@gmail.com

Ives Ribeiro Ponte
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil
E-mail: ives_ponte@yahoo.com.br

Agesilau Coelho de Carvalho
Graduanda em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: agesilaucarvalho@yahoo.com.br

Yago Lima Santiago
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: dryagolimasantiago@gmail.com

Cintia Marçal Castro
Graduanda em Medicina
Universidade de Brasília, Brasília, Brasil.
E-mail: cintiajl.0106@gmail.com

Bruna Gonçalves Dantas de Almeida
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: brunaalmeidag@icloud.com

Aristóteles Passos Araújo Neto
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: Ariaraujo1094@gmail.com

Júlia Araújo Machado
Graduando em Medicina
Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, Brasil.
E-mail: juliaaraujo1920@hotmail.com

Ana Julia Lima Pereira
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar, Natal, Brasil.
E-mail: anajulia47@hotmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: A pré-eclâmpsia é uma complicação grave da gravidez, caracterizada pelo desenvolvimento de hipertensão e, frequentemente, pela presença de proteína na urina após a 20ª semana de gestação. Embora sua causa exata não seja completamente compreendida, sabe-se que a condição pode levar a sérios riscos para a mãe e o feto. A identificação precoce e o manejo adequado são fundamentais para minimizar esses riscos e garantir a saúde materno-fetal. **Objetivo:** Revisar as abordagens clínicas no diagnóstico, tratamento e prevenção da pré-eclâmpsia. **Metodologia:** A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrangendo estudos entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Pré-eclâmpsia", "Diagnóstico", "Tratamento", aplicando o operador booleano "AND". **Resultados e discussão:** A revisão revelou que a pré-eclâmpsia afeta uma porcentagem significativa das gestantes e é uma das principais causas de morbidade e mortalidade materna e neonatal. Fatores de risco como hipertensão crônica, obesidade e histórico prévio de pré-eclâmpsia aumentam a probabilidade de desenvolvimento da condição. O manejo clínico inclui controle rigoroso da pressão arterial e o uso de medicamentos como bloqueadores dos canais de cálcio, enquanto o sulfato de magnésio é utilizado para prevenir convulsões em casos graves. A indução do parto é recomendada quando a condição evolui para eclâmpsia. A prevenção primária, com o uso de aspirina em baixas doses e controle adequado de condições pré-existentes, mostra-se eficaz na redução da incidência. O monitoramento fetal é essencial para evitar complicações, e a abordagem multidisciplinar tem se mostrado fundamental no manejo da doença. **Conclusão:** A pré-eclâmpsia é uma complicação grave da gravidez, e o diagnóstico precoce, juntamente com o tratamento adequado, é essencial para garantir a segurança materno-fetal. A utilização de terapias como o controle da pressão arterial, o sulfato de magnésio e a indução do parto em casos graves, são cruciais. A prevenção primária, por meio do uso de aspirina em baixas doses e o controle de condições pré-existentes, mostrou-se eficaz na redução da incidência. A monitorização fetal e uma abordagem multidisciplinar são essenciais para melhorar os resultados, e a pesquisa contínua oferece promissores avanços no manejo da doença.

Palavras-chave: Pré-eclâmpsia; Diagnóstico; Tratamento.

ABSTRACT

Introduction: Pré-eclampsia is a serious complication of pregnancy, characterized by the development of hypertension and, frequently, by the presence of protein in the urine after the 20th week of gestation. Although its exact cause is not completely understood, it is known that this condition can pose serious risks to the mother and the fetus. Early identification and adequate management are essential to minimize these risks and guarantee maternal-fetal health. **Objective:** Review the clinical approaches to diagnosis, treatment and prevention of pre-eclampsia. **Methodology:** The research is based on a comprehensive review of the existing literature, to collect two data, it was used based on data from PubMed and Scielo, offering studies between 2014 and 2024. The research was conducted with the terms "Pré-eclâmpsia", "Diagnosis", "Treatment", applying the Boolean operator "AND". **Results and discussed:** The review revealed that pre-eclampsia affects a significant percentage of pregnant women and is one of the main causes of maternal and neonatal morbidity and mortality. Risk factors such as chronic hypertension, obesity and previous history of pre-eclampsia increase the probability of developing the condition. Clinical management includes rigorous blood pressure control and the use of medications such as calcium channel blockers, while magnesium sulfate is used to

prevent seizures in severe cases. Labor induction is recommended when the condition evolves for eclampsia. Primary prevention, such as the use of aspirin in low doses and adequate control of pre-existing conditions, is shown to be effective in reducing the incidence. Fetal monitoring is essential to avoid complications, and a multidisciplinary approach has proven fundamental in the management of the disease. Conclusion: Pre-eclampsia is a serious complication of pregnancy, and early diagnosis, together with adequate treatment, is essential to guarantee maternal-fetal safety. The use of therapies such as blood pressure control, magnesium sulfate and labor induction in severe cases is crucial. Primary prevention, through the use of low-dose aspirin and control of pre-existing conditions, has been shown to be effective in reducing the incidence. Fetal monitoring and a multidisciplinary approach are essential to improve results, and continuous research offers promising advances in disease management.

Keywords: Pré-eclampsia; Diagnosis; Treatment.

RESUMEN

Introducción: La preeclâmpsia es una complicación grave de la gravidez, caracterizada por el desarrollo de hipertensión y, con frecuencia, la presencia de proteína en la orina después de la 20ª semana de gestación. Embora sua causa exata não seja completamente comprendida, sabe-se que a condição pode levar a serios riscos para a mãe e o feto. La identificación precoz y el manejo adecuado son fundamentales para minimizar esos riesgos y garantizar la salud materno-fetal. Objetivo: Revisar as abordagens clínicas no diagnóstico, tratamento e prevenção da preeclâmpsia. Metodologia: A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrindo estudios entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Pré-eclâmpsia", "Diagnóstico", "Tratamento", aplicando o operador booleano "AND". Resultados y discusión: Una revisión revela que a pré-eclâmpsia afeta uma porcentagem significativo das gestantes e é uma das principais causas de morbidade e mortalidade maternal y neonatal. Incluyendo el control riguroso de la presión arterial y el uso de medicamentos como bloqueadores de los canales de calcio, tanto sulfato de magnesio como el utilizado para prevenir convulsiones en casos graves. La inducción del parto se recomienda cuando la condición evoluciona para la eclâmpsia. La prevención primaria, con el uso de aspirina en bajas dosis y el control adecuado de las condiciones preexistentes, se muestra eficaz en la reducción de la incidencia. El monitoreo fetal es esencial para evitar complicaciones, y un abordaje multidisciplinar se muestra fundamental en el manejo de la docencia. Conclusión: La preeclâmpsia es una complicación grave de la gravidez, y el diagnóstico precoce, junto con el tratamiento adecuado, es esencial para garantizar la seguridad materno-fetal. La utilización de terapias como el control de la presión arterial, el sulfato de magnesio y la inducción del parto en casos graves y graves. La prevención primaria, por medio del uso de aspirina en bajas dosis y el control de condiciones preexistentes, se muestra eficaz en la reducción de la incidencia. La monitorización fetal y un abordaje multidisciplinar son esenciales para mejorar los resultados, y la investigación continua ofrece avances prometedores en el manejo de la enfermedad.

Palabras clave: preeclâmpsia; Diagnóstico; Tratamiento.

INTRODUÇÃO

A pré-eclâmpsia é uma complicação grave da gravidez, caracterizada pelo desenvolvimento de hipertensão e, frequentemente, pela presença de proteína na urina após a 20ª semana de gestação. Embora sua causa exata não seja completamente compreendida, sabe-se que a condição pode levar a sérios riscos para a mãe e o feto, incluindo insuficiência renal, acidente vascular cerebral (AVC), parto prematuro e até mesmo a morte. A identificação precoce e o manejo adequado são fundamentais para minimizar esses riscos e garantir a saúde materno-fetal. (KAHHALE, FRANCISCO, ZUGAIB, 2018).

O diagnóstico de pré-eclâmpsia é baseado principalmente na monitorização da pressão arterial e na análise de exames laboratoriais, como a detecção de proteínas na urina. No entanto, outros fatores clínicos, como edema e alterações laboratoriais em enzimas hepáticas e plaquetas, também devem ser avaliados. O acompanhamento frequente da gestante com fatores de risco para a condição, como histórico de hipertensão, obesidade ou idade avançada, é crucial para detectar a pré-eclâmpsia em estágios iniciais e iniciar o tratamento de forma adequada. (DIMITRIADIS et al, 2023).

O tratamento da pré-eclâmpsia depende da gravidade da condição e da idade gestacional da mulher. Em casos leves, o controle da pressão arterial, repouso e acompanhamento rigoroso podem ser suficientes. No entanto, nos casos mais graves, a indução do parto pode ser necessária para salvar a vida da mãe e do bebê. Medicamentos como o sulfato de magnésio são frequentemente utilizados para prevenir convulsões em gestantes com eclâmpsia, uma forma mais grave da condição. A decisão sobre a melhor abordagem terapêutica deve ser tomada de forma individualizada, considerando os riscos e benefícios para ambos. (CHAPPELL et al, 2021).

Dessa forma, o objetivo geral deste artigo é revisar as abordagens clínicas no diagnóstico, tratamento e prevenção da pré-eclâmpsia, destacando os avanços mais recentes e as melhores práticas para reduzir os riscos associados a essa complicação gestacional.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma metodologia que combina análise, descrição e exploração, fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente. O objetivo principal desta revisão é compilar, sintetizar e analisar os achados de estudos anteriores sobre miomas

uterinos. Esse método integra informações já publicadas, oferecendo uma visão crítica e estruturada do conhecimento disponível. A abordagem metodológica combina diversas estratégias e tipos de pesquisa, possibilitando a avaliação da qualidade e coerência das evidências e a integração dos resultados (BOTELHO, DE ALMEIDA CUNHA, MACEDO, 2011).

Para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo. Diversos tipos de publicações foram considerados, incluindo artigos acadêmicos, estudos e periódicos relevantes. A pesquisa foi conduzida com os termos "Pré-eclâmpsia", "Diagnóstico", "Tratamento", aplicando o operador booleano "AND" para refinar os resultados. As estratégias de busca adotadas foram: "Pré-eclâmpsia" AND "Diagnóstico" AND "Tratamento".

Os critérios para inclusão dos artigos foram: publicações originais, revisões sistemáticas, revisões integrativas ou relatos de casos, desde que fossem acessíveis gratuitamente e publicadas entre 2014 e 2024. Não houve restrições quanto à localização geográfica ou ao idioma das publicações. Foram excluídos artigos não científicos, bem como textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses.

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Após a definição desses critérios, foram realizadas buscas detalhadas nas bases de dados utilizando os descritores e operadores booleanos estabelecidos. Os estudos selecionados formam a base para os resultados apresentados neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão da literatura sobre pré-eclâmpsia revela que a condição afeta cerca de 5 a 8% das gestantes em todo o mundo, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade materna e neonatal. O diagnóstico precoce é fundamental, pois permite a implementação de estratégias que podem reduzir os riscos para a mãe e o bebê. A hipertensão gestacional, acompanhada de proteinúria, é a característica definidora da pré-eclâmpsia, sendo necessário o monitoramento constante da pressão arterial e a realização de exames laboratoriais periódicos para detecção de complicações associadas. (FERREIRA et al, 2016).

Entre os fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia estão a história prévia de hipertensão ou pré-eclâmpsia em gestações anteriores, idade materna avançada, obesidade, hipertensão crônica e doenças autoimunes. Além disso, a presença de

múltiplos fetos e o histórico familiar de doenças vasculares aumentam significativamente a probabilidade de uma gestante desenvolver a condição. Estudos também sugerem que mulheres com distúrbios metabólicos, como diabetes tipo 1 e 2, têm maior risco de apresentar pré-eclâmpsia. (LINHARES et al, 2014).

O tratamento da pré-eclâmpsia, conforme revisado, depende da gravidade da condição e da idade gestacional. Em casos leves, o manejo clínico inclui controle rigoroso da pressão arterial, repouso e monitoramento da função renal. Medicamentos como bloqueadores dos canais de cálcio e inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) são frequentemente utilizados para controlar a hipertensão. No entanto, em casos graves, especialmente quando a pré-eclâmpsia evolui para eclâmpsia, o parto imediato é necessário para preservar a vida materna e fetal. (PHIPPS et al, 2019).

O sulfato de magnésio é amplamente utilizado para prevenir convulsões em gestantes com pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia. Ele tem demonstrado eficácia em reduzir a incidência de convulsões, melhorando a sobrevida materna. A administração do sulfato de magnésio deve ser cuidadosamente monitorada para evitar efeitos adversos, como a depressão respiratória. Em alguns casos, a indução do parto é considerada a melhor opção terapêutica, especialmente se a gestante estiver em risco de complicações graves, como insuficiência renal ou hepática. (TOWNSEND et al, 2019).

A prevenção primária da pré-eclâmpsia ainda não tem uma abordagem definitiva, mas a revisão aponta que o uso de aspirina em baixas doses em mulheres com risco elevado pode reduzir significativamente a incidência de pré-eclâmpsia. Além disso, o controle rigoroso de condições como hipertensão crônica, diabetes e obesidade durante a gestação também é fundamental para prevenir o desenvolvimento da condição. A educação e o acompanhamento regular das gestantes de risco são medidas essenciais para detectar sinais precoces e intervir a tempo. (ABRAHAM, KUSHELEVA, 2019).

A monitorização do feto também é um aspecto crucial no manejo da pré-eclâmpsia, uma vez que a condição pode levar a complicações como restrição do crescimento intrauterino, prematuridade e distúrbios respiratórios neonatais. O uso de ultrassonografia e testes de bem-estar fetal, como a avaliação da frequência cardíaca, são recomendados para monitorar o estado de saúde fetal. O acompanhamento regular do crescimento do bebê e da função placentária pode ajudar a identificar problemas antes que eles se agravem. (ZAKIYAH et al, 2015).

No contexto da pré-eclâmpsia severa, a revisão aponta que a abordagem multidisciplinar, envolvendo obstetras, cardiologistas, nefrologistas e neonatologistas, tem se mostrado essencial para o manejo adequado das gestantes afetadas. A integração de diferentes especialistas permite a personalização do tratamento, considerando as comorbidades e a evolução clínica da gestante. Isso facilita a tomada de decisões sobre a melhor forma de tratar a hipertensão e a proteinúria, além de determinar o momento ideal para a indução do parto. (MA'AYEH, COSTANTINE, 2020).

Por fim, a revisão destaca os avanços no entendimento da fisiopatologia da pré-eclâmpsia, incluindo a disfunção endotelial e o aumento da resistência vascular, que contribuem para a hipertensão e as complicações associadas. A pesquisa contínua sobre biomarcadores e terapias-alvo pode oferecer novas opções para o diagnóstico precoce e o tratamento mais eficaz da pré-eclâmpsia, melhorando os resultados maternos e fetais a longo prazo. (RANA et al, 2019).

CONCLUSÃO

A pré-eclâmpsia continua sendo uma das principais complicações da gravidez, com alto impacto sobre a saúde materna e fetal. O diagnóstico precoce e o acompanhamento rigoroso das gestantes com fatores de risco são essenciais para a identificação da condição em estágios iniciais, permitindo intervenções que podem reduzir complicações graves. O tratamento eficaz, que inclui controle da pressão arterial, o uso de medicamentos como o sulfato de magnésio, e a indução do parto em casos graves, é fundamental para garantir a segurança da mãe e do bebê.

Embora a prevenção primária da pré-eclâmpsia ainda esteja em desenvolvimento, o uso de aspirina em baixas doses e o controle de condições pré-existentes têm mostrado eficácia na redução da incidência da doença. O monitoramento fetal constante, a abordagem multidisciplinar e a educação das gestantes de alto risco são estratégias cruciais para melhorar os desfechos materno-fetais. A pesquisa contínua sobre biomarcadores e terapias-alvo promete avanços no diagnóstico e tratamento, oferecendo novas possibilidades para o manejo da pré-eclâmpsia e, assim, melhorando a saúde das gestantes e seus bebês.

REFERÊNCIAS

- ABRAHAM, Cynthia; KUSHELEVA, Natalya. Management of pre-eclampsia and eclampsia: a simulation. *MedEdPORTAL*, v. 15, p. 10832, 2019.
- BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.
- CHAPPELL, Lucy C. et al. Pre-eclampsia. *The Lancet*, v. 398, n. 10297, p. 341-354, 2021.
- DIMITRIADIS, Evdokia et al. Pre-eclampsia. *Nature reviews Disease primers*, v. 9, n. 1, p. 8, 2023.
- FERREIRA, Maria Beatriz Guimarães et al. Nursing care for women with pre-eclampsia and/or eclampsia: integrative review. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 50, n. 02, p. 0324-0334, 2016.
- KAHHALE, Soubhi; FRANCISCO, Rossana Pulcineli Vieira; ZUGAIB, Marcelo. Pré-eclâmpsia. *Revista de Medicina*, v. 97, n. 2, p. 226-234, 2018.
- LINHARES, José Juvenal et al. Fatores associados à via de parto em mulheres com pré-eclâmpsia. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 36, p. 259-263, 2014.
- MA'AYEH, Marwan; COSTANTINE, Maged M. Prevention of preeclampsia. In: *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*. WB Saunders, 2020. p. 101123.
- PHIPPS, Elizabeth A. et al. Pre-eclampsia: pathogenesis, novel diagnostics and therapies. *Nature Reviews Nephrology*, v. 15, n. 5, p. 275-289, 2019.
- RANA, Sarosh et al. Preeclampsia: pathophysiology, challenges, and perspectives. *Circulation research*, v. 124, n. 7, p. 1094-1112, 2019.
- TOWNSEND, Rosemary et al. Prediction of pre-eclampsia: review of reviews. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, v. 54, n. 1, p. 16-27, 2019.
- ZAKIYAH, Neily et al. Pre-eclampsia diagnosis and treatment options: a review of published economic assessments. *Pharmacoeconomics*, v. 33, p. 1069-1082, 2015.